

संतसाहित्य आणि भक्ती परंपरा : सामाजिक व सांस्कृतिक अभ्यास

प्रा. महेंद्र भगवान माने

सहायक प्राध्यापक, दौंड तालुका कला व वाणिज्य महाविद्यालय, दौंड, जि. पुणे

Corresponding Author – प्रा. महेंद्र भगवान माने

DOI - 10.5281/zenodo.19942046

सारांश

भारतीय सांस्कृतिक परंपरेत संतसाहित्य व भक्ती परंपरा यांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. मध्ययुगीन भारतातील सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर संतांनी भक्तीमार्गाचा स्वीकार करून समाजाला समता, मानवता आणि नैतिकतेचा संदेश दिला. महाराष्ट्रातील संतपरंपरा विशेषतः वारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातून विकसित झाली. संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत चोखामेळा, संत जनाबाई इत्यादी संतांनी आपल्या साहित्यनिर्मितीतून सामाजिक जागृतीचे कार्य केले.

मराठी संतसाहित्य हे केवळ धार्मिक किंवा आध्यात्मिक साहित्य नसून ते सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन आहे. संतांच्या अभंग, ओव्या आणि ग्रंथांमधून भक्ती, समता, मानवता आणि नैतिक मूल्यांचा प्रचार झाला. प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये संतसाहित्याची संकल्पना, भक्ती परंपरेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, मराठी संतपरंपरेचा विकास, संतसाहित्याची वैशिष्ट्ये, सामाजिक परिणाम आणि आधुनिक काळातील त्याचे महत्त्व यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे.

मुख्य शब्द: संतसाहित्य, भक्ती परंपरा, वारकरी संप्रदाय, अभंग साहित्य, मराठी संतपरंपरा, सामाजिक समता.

प्रस्तावना:

भारतीय संस्कृती ही अध्यात्मप्रधान संस्कृती म्हणून ओळखली जाते. प्राचीन काळापासून भारतात धर्म, तत्त्वज्ञान, योग आणि अध्यात्म यांचा विकास झाला आहे. भारतीय समाजजीवनात धर्म आणि अध्यात्म हे केवळ धार्मिक आचरणापुरते मर्यादित नसून ते सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाशीही निगडित आहेत. मध्ययुगीन काळात भारतीय समाजात अनेक सामाजिक आणि धार्मिक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. जातिभेद, अस्पृश्यता, धार्मिक कर्मकांड, अंधश्रद्धा आणि सामाजिक विषमता या समस्यांमुळे सामान्य लोकांचे जीवन कठीण झाले होते. धर्माच्या नावाखाली अनेक प्रकारचे आडंबर आणि रूढी वाढल्या होत्या. या परिस्थितीत संतांनी भक्तीमार्गाचा

स्वीकार करून समाजाला नवा मार्ग दाखवला. त्यांनी सांगितले की ईश्वरप्राप्तीसाठी जात, धर्म, कर्मकांड किंवा बाह्य आडंबर आवश्यक नाही; तर ईश्वराविषयी प्रेम, श्रद्धा आणि नामस्मरण हेच खरे साधन आहे. महाराष्ट्रात संतपरंपरेने या भक्ती चळवळीला विशेष स्वरूप दिले. संतांनी लोकभाषेतून अध्यात्म आणि नैतिकतेचा संदेश दिला. त्यामुळे संतसाहित्य हे मराठी साहित्याच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचे साहित्य मानले जाते.

अभ्यासाची उद्दिष्टे:

या शोधनिबंधाचे प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत —

१. संतसाहित्याची संकल्पना स्पष्ट करणे.
२. भक्ती परंपरेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी अभ्यासणे.

३. मराठी संतपरंपरेचा विकास समजून घेणे.
४. प्रमुख संतांचे साहित्य आणि विचार यांचा अभ्यास करणे.
५. संतसाहित्याचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व स्पष्ट करणे.
६. आधुनिक काळात संतसाहित्याचे महत्त्व अभ्यासणे.

संशोधन पद्धती:

या शोधनिबंधासाठी वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे.

या अभ्यासासाठी पुढील स्रोतांचा आधार घेण्यात आला आहे; संतसाहित्यावरील संदर्भग्रंथ, संतांच्या अभंग आणि ग्रंथांचा अभ्यास, संशोधनपर लेख आणि साहित्य इतिहास या स्रोतांच्या आधारे संतसाहित्य आणि भक्ती परंपरेचे स्वरूप आणि महत्त्व यांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

भक्ती परंपरेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

भक्ती आंदोलनाची सुरुवात भारतात दक्षिण भारतात झाली. तमिळनाडूतील आलवार आणि नयनार या संतांनी ईश्वरभक्तीचा प्रचार केला. त्यांनी विष्णू आणि शिव यांच्या भक्तीचा प्रसार केला. नंतर ही भक्ती चळवळ उत्तर भारतात पसरली. रामानुज, रामानंद, कबीर, गुरुनानक, मीराबाई यांसारख्या संतांनी भक्तीमार्गाचा प्रसार केला. महाराष्ट्रात भक्ती चळवळीचा विकास वारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातून झाला. वारकरी संप्रदायात विठ्ठलभक्तीला विशेष महत्त्व आहे. वारकरी दरवर्षी आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीला पंढरपूर येथे वारी करतात. भक्ती परंपरेने धर्माला लोकाभिमुख स्वरूप दिले. भक्तीमार्गामुळे सामान्य लोकांना ईश्वराशी थेट संबंध जोडण्याची संधी मिळाली.

संतसाहित्याची संकल्पना:

'संत' आणि 'साहित्य' या शब्दांचा अर्थ:

'संत' हा शब्द संस्कृतमधील 'सत्' (सत्य) या धातूपासून तयार झाला आहे. ज्याने सत्याचा साक्षात्कार केला आहे, ज्याचे अंतःकरण निर्मळ आहे आणि जो 'भूतदया' (सर्व प्राणिमात्रांवर प्रेम) बाळगतो, तो संत. साहित्य: संतांनी आपल्या आत्मिक अनुभवातून, जनसामान्यांच्या कल्याणासाठी जे वाङ्मय निर्माण केले, त्याला 'संतसाहित्य' म्हणतात. हे साहित्य केवळ कल्पनाविलास नसून तो 'अनुभवाचा उद्गार' आहे.

संतसाहित्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

संतसाहित्याला इतर पंडिती किंवा शाहरी साहित्यापासून वेगळे ठरवणारी काही खास वैशिष्ट्ये आहेत: **लोकभाषेचा स्वीकार:** मध्ययुगीन काळात ज्ञान 'संस्कृत' भाषेत बंदिस्त होते. संतांनी ती कवाडे तोडली आणि "माझा मराठाचि बोलु कौतुकें" म्हणत प्राकृत मराठीत अध्यात्म मांडले. यामुळे ज्ञान सर्वसामान्यांच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचले.

अनुभवप्रामाण्य: संतांनी जे अनुभवले, तेच लिहिले. "तुका म्हणे अनुभवे आली प्रचिती, मग ते भारती उच्चारिले" या न्यायाने हे साहित्य प्रचितीवर आधारित आहे.

लोकसंग्रह आणि लोकशिक्षण: समाजाला नीतीमत्ता, सदाचार आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणे हा या साहित्याचा मुख्य हेतू होता. भारुडे, गवळणी आणि ओव्यांच्या माध्यमातून त्यांनी अडाणी जनतेला जीवन जगण्याची कला शिकवली.

भक्ती आणि समतेचे अधिष्ठान:

संतसाहित्याचा पाया 'भक्ती' आहे, पण ती भक्ती पलायनवादी नाही.

अद्वैत भक्ती: संतांनी ईश्वर आणि भक्त यांच्यात द्वैत मानले नाही. "देव कोठे आहे?" या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी "देहाचीच पंढरी, आत्मा हा विडुल" असे दिले.

सामाजिक समता: संतसाहित्याने वर्णव्यवस्था आणि जातीभेदावर कडाडून प्रहार केला. चोखामेळा, सावता माळी, नरहरी सोनार, सेना न्हावी, जनाबाई अशा सर्व स्तरांतील संतांनी एकत्र येऊन "विडुलाच्या पायी" सर्वांना समान स्थान दिले.

संतसाहित्याने वापरलेले साहित्य प्रकार :

संतसाहित्याने मराठीला समृद्ध असे काव्यप्रकार दिले:

अभंग: जे कधीही 'भंग' पावत नाही, ते अभंग. हे संतांच्या अभिव्यक्तीचे मुख्य साधन होते.

ओवी: ग्रंथांच्या मांडणीसाठी वापरलेला छंद (उदा. ज्ञानेश्वरी).

भारूड: मनोरंजनातून लोकशिक्षण देण्यासाठी संत एकनाथांनी हा प्रकार लोकप्रिय केला.

गवळण: भक्तीमधील माधुर्य भाव व्यक्त करण्यासाठी याचा वापर झाला. संतांनी निर्माण केलेले साहित्य म्हणजे संतसाहित्य होय. संतसाहित्यात भक्ती, अध्यात्म, नैतिकता आणि सामाजिक समतेचा संदेश आढळतो. संतांनी आपल्या साहित्यामधून लोकजीवनातील समस्यांवर भाष्य केले. त्यांनी समाजातील अन्याय, जातिभेद आणि ढोंगीपणाचा विरोध केला.

मराठी संतपरंपरेचा विकास:

मराठी संतपरंपरेची सुरुवात १३ व्या शतकात झाली. संत ज्ञानेश्वर हे या परंपरेतील पहिले महान संत मानले जातात. त्यांच्या नंतर संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम यांसारख्या संतांनी ही परंपरा अधिक समृद्ध केली. मराठी संतसाहित्याचा विचार करताना या प्रमुख पाच संतांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरते:

१) संत ज्ञानेश्वर : हे मराठी संतपरंपरेचे पायाभूत संत मानले जातात. त्यांनी भगवद्गीतेचे मराठी भाष्य 'ज्ञानेश्वरी' या ग्रंथातून करून तत्त्वज्ञान सर्वसामान्य लोकांसाठी सुलभ केले. त्यांच्या विचारांमध्ये अद्वैत तत्त्वज्ञान, विश्वबंधुत्व आणि आध्यात्मिक एकात्मता यांचा पुरस्कार दिसून येतो. त्यामुळे ज्ञानेश्वरांनी मराठी संतपरंपरेचा वैचारिक पाया रचला असे मानले जाते.

२) संत नामदेव : यांनी भक्तीचा प्रसार महाराष्ट्राबरोबरच उत्तर भारतातही केला. त्यांच्या विचारांमध्ये भक्त आणि ईश्वर यांच्यातील व्यक्तिगत नाते आणि नामस्मरणाचे महत्त्व अधोरेखित केलेले दिसते. त्यांच्या कार्यामुळे भक्ती चळवळीला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले.

३) संत एकनाथ : हे समाजसुधारक संत म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी समाजातील जातिभेद आणि अस्पृश्यता यांना विरोध करून मानवतेचा संदेश दिला. त्यांच्या साहित्यामध्ये नैतिकता, सामाजिक समता आणि लोकशिक्षणाचा विचार दिसून येतो.

४) संत तुकाराम : हे मराठी संतपरंपरेतील अत्यंत प्रभावी संत मानले जातात. त्यांच्या साहित्यामध्ये सामाजिक वास्तवाचे आणि मानवी जीवनातील दुःख-सुखांचे प्रभावी चित्रण दिसते. त्यांनी समाजातील ढोंगीपणा, अन्याय आणि दांभिकतेवर कठोर टीका करून नैतिक आणि आध्यात्मिक मूल्यांचा पुरस्कार केला.

५) संत रामदास : यांनी भक्तीबरोबरच राष्ट्रधर्म आणि कर्तव्यनिष्ठा यांचा संदेश दिला. त्यांच्या साहित्यामध्ये नैतिकता, आत्मसंयम आणि समाजकल्याणाचा विचार आढळतो. त्यांनी समाजाला संघटन आणि शौर्य यांची प्रेरणा दिली.

या प्रमुख संतांबरोबरच संत जनाबाई, संत चोखामेळा, संत सावता माळी, संत गोरा कुंभार, संत नरहरी सोनार आणि संत बहिणाबाई यांसारख्या अनेक संतांनीही भक्ती चळवळीला समृद्ध केले. या संतांनी आपल्या जीवनातून आणि साहित्याद्वारे समता, भक्ती आणि मानवतेचा संदेश दिला. त्यामुळे मराठी संतपरंपरा ही केवळ धार्मिक परंपरा नसून सामाजिक समतेचा आणि लोकसंस्कृतीचा महत्त्वपूर्ण वारसा आहे

संतसाहित्याचे सामाजिक व सांस्कृतिक महत्त्व:

मराठी संतसाहित्य हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचे साहित्य मानले जाते. मध्ययुगीन काळात समाजात जातिभेद, अस्पृश्यता, कर्मकांड आणि धार्मिक विषमता यांचे प्राबल्य होते. अशा परिस्थितीत संतांनी आपल्या विचारांद्वारे समाजाला नवी दिशा दिली. संतांनी धर्माचा खरा अर्थ मानवतेत आहे, हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला.

संतसाहित्याचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान म्हणजे सामाजिक समतेची भावना निर्माण करणे होय. संतांनी जातिभेद आणि अस्पृश्यतेचा विरोध करून सर्व माणसे ईश्वराच्या दृष्टीने समान आहेत, हा विचार मांडला. त्यामुळे समाजातील खालच्या स्तरातील लोकांनाही आत्मसन्मानाची जाणीव झाली. संतांच्या विचारांमुळे समाजात बंधुता आणि समतेची भावना निर्माण झाली.

संतसाहित्याने लोकशिक्षणाचे कार्य देखील केले. त्या काळात शिक्षणाची साधने मर्यादित होती. संतांनी

अभंग, ओवी, भारुड आणि कीर्तन यांच्या माध्यमातून धर्म, नैतिकता आणि जीवनमूल्ये लोकांपर्यंत पोहोचवली. त्यामुळे सामान्य लोकांमध्ये नैतिकता, सदाचार आणि सामाजिक जबाबदारी यांची जाणीव निर्माण झाली.

भाषिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातूनही संतसाहित्याचे महत्त्व मोठे आहे. संतांनी संस्कृतऐवजी मराठी या लोकभाषेचा स्वीकार केला. त्यामुळे मराठी भाषेचा विकास झाला आणि ती लोकसंस्कृतीची प्रभावी अभिव्यक्ती बनली. संतांच्या साहित्यामुळे मराठी भाषेला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. संतसाहित्याने महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनालाही समृद्ध केले. वारी, भजन, कीर्तन आणि धार्मिक उत्सव यांच्या माध्यमातून समाजात सामूहिकतेची भावना निर्माण झाली. या परंपरांमुळे समाजातील विविध घटकांमध्ये सांस्कृतिक एकात्मता निर्माण झाली.

त्यामुळे संतसाहित्य हे केवळ भक्तिपर साहित्य नसून सामाजिक परिवर्तन, नैतिक मूल्यांची जपणूक आणि सांस्कृतिक एकात्मता निर्माण करणारे महत्त्वपूर्ण साहित्य आहे. आजच्या आधुनिक युगातही संतांचे विचार समाजाला मार्गदर्शन करणारे ठरतात.

आधुनिक काळातील संतसाहित्य व भक्ती परंपरेचे महत्त्व:

आधुनिक युग हे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि जागतिकीकरणाचे युग मानले जाते. या काळात समाजात भौतिक प्रगती मोठ्या प्रमाणावर झाली असली तरी नैतिक मूल्यांचा न्हास, सामाजिक ताणतणाव, स्पर्धा आणि व्यक्तिवाद यांसारख्या समस्या देखील वाढताना दिसतात. अशा परिस्थितीत संतसाहित्य आणि भक्ती परंपरा समाजाला नैतिक, आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक दिशा देणारे महत्त्वपूर्ण माध्यम ठरते. संतसाहित्याचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान म्हणजे मानवतावाद आणि सामाजिक

समतेचा संदेश. संतांनी मांडलेला समता, बंधुता आणि करुणा यांचा विचार आजच्या लोकशाही समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जात, धर्म, भाषा किंवा वर्ग यांवर आधारित भेदभाव कमी करण्यासाठी संतांचे विचार प्रेरणादायी ठरतात.

आधुनिक समाजात वाढत चाललेली नैतिक अधोगती आणि मानसिक ताण यावर संतविचार मार्गदर्शक ठरतात. संतांनी सत्य, प्रामाणिकपणा, संयम, करुणा आणि परोपकार यांसारख्या मूल्यांचा पुरस्कार केला. ही मूल्ये आजच्या सामाजिक जीवनात संतुलन निर्माण करण्यासाठी आवश्यक आहेत. भाषिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीनेही संतसाहित्याचे महत्त्व मोठे आहे. संतांनी मराठी भाषेला लोकाभिमुख स्वरूप दिले. त्यांच्या साहित्यामुळे लोकसंस्कृती, लोकपरंपरा आणि सामूहिक जीवनपद्धती जपली गेली. आजही वारी, भजन, कीर्तन आणि धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरांमधून संतविचार समाजात जिवंत राहिलेले दिसतात. याशिवाय संतसाहित्य आधुनिक काळात सामाजिक एकात्मता आणि सांस्कृतिक ओळख जपण्याचे कार्य करते. विविधतेने नटलेल्या भारतीय समाजात एकात्मता टिकवून ठेवण्यासाठी संतपरंपरेतील सहिष्णुता आणि सर्वसमावेशकता अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे आधुनिक काळात संतसाहित्य आणि भक्ती परंपरा या केवळ धार्मिक परंपरा नसून त्या समाजाला नैतिक मूल्ये, सांस्कृतिक स्थैर्य आणि मानवतेचा मार्ग दाखवणाऱ्या महत्त्वपूर्ण विचारपरंपरा आहेत.

निष्कर्ष:

भारतीय सांस्कृतिक परंपरेत भक्ती चळवळीचे आणि संतसाहित्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. मध्ययुगीन काळात समाजात जातिभेद, कर्मकांड, अंधश्रद्धा आणि सामाजिक विषमता यांचे प्राबल्य वाढले होते. अशा

परिस्थितीत संतांनी भक्तीच्या माध्यमातून समाजाला नवी दिशा दिली. त्यांनी धर्माचा खरा अर्थ मानवतेत आहे, हा विचार मांडून समाजात समता, बंधुता आणि नैतिकतेची मूल्ये रुजवली.

मराठी संतपरंपरेतील संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आणि रामदास यांनी आपल्या साहित्य आणि कार्यातून भक्ती चळवळीला व्यापक स्वरूप दिले. या संतांनी लोकभाषेचा स्वीकार करून धर्म आणि तत्त्वज्ञान सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवले. त्यांच्या विचारांमुळे धर्म केवळ कर्मकांडापुरता मर्यादित न राहता तो लोकाभिमुख आणि मानवतावादी बनला. संतसाहित्याने समाजात सामाजिक समता आणि नैतिक मूल्यांची जपणूक केली. संतांनी जातिभेद आणि अस्पृश्यतेचा विरोध करून सर्व माणसे ईश्वराच्या दृष्टीने समान आहेत, हा विचार समाजात रुजवला. तसेच संतांच्या साहित्यामुळे मराठी भाषेला आणि लोकसंस्कृतीला मोठे योगदान मिळाले. वारी, कीर्तन आणि भजन यांसारख्या परंपरांमधून सामूहिक सांस्कृतिक जीवनाची परंपरा विकसित झाली. त्यामुळे संतसाहित्य आणि भक्ती परंपरा या केवळ धार्मिक परंपरा नसून त्या सामाजिक जागृती, सांस्कृतिक एकात्मता आणि नैतिक मूल्यांची जपणूक करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण चळवळी आहेत. आजच्या आधुनिक आणि जागतिकीकरणाच्या युगातही संतांचे विचार समाजाला मानवता, समता आणि शांततेचा मार्ग दाखवतात. म्हणूनच संतसाहित्य हे भारतीय समाजाच्या सांस्कृतिक वारशाचा एक अमूल्य ठेवा मानला जातो.

संदर्भ ग्रंथ:

- 1) ल. रा. नासिराबादकर, प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर

- २) डॉ. विष्णू कोलते, मराठी संतांचे सामाजिक कार्य,
लोकवाङ्मय गृह प्रकाशन, १९८४
- ३) डॉ. य. मु. पठाण, मध्ययुगीन संत साहित्य : काही
आयाम, २००३
- ४) गं.बा. सरदार, संत वाङ्मयाची सामाजिक फलश्रुती,
लोकवाङ्मय गृह प्रकाशन,
- ५) डॉ. शिवाजीराव मोहिते, वारकरी संप्रदाय आणि संत
साहित्य, कर्मवीर प्रकाशन, पुणे
- ६) डॉ. निर्मलकुमार फडकुले, संत साहित्य: सौंदर्य आणि
सामर्थ्य, स्वरूप प्रकाशन, पुणे
- ७) र. रा. गोसावी, पाच भक्ती संप्रदाय, प्रतिमा प्रकाशन,
पुणे